

TANQIDIY FIKRLASHNING MAZMUN-MOHİYATI VA ASOSIY TAMOYILLARI

Salamova Shaxnoza Abdujamilovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqola tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlanadi. Zamonaviy maktab o‘quvchilari uchun insonning haèt-faoliyatida muvaffaqiyat kaliti bo‘lgan idrok etishida zarur ma'lumotlarni o‘z vaqtida olish juda muhimdir. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish vazifasi hozirgi kunda birinchi o‘ringa chiqayotganligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: jamiyat, intellektual faoliyat, mustaqil fikr, axborot maydoni, nuqtai nazar, raqib, dalil, omil.

Tanqidiy fikrlash – odamning kelib tushayotgan axborotni, jumladan, o‘z mulohazalarini shubha ostiga olish qobiliyatidir. Muayyan jamiyatda tanqidiy fikrlash darajasiga o‘tish ushbu jamiyatning fuqarolik rivojlanishining boshlanishi uchun zarur shartdir, degan fikr mavjud. Tor ma'noda tanqidiy fikrlash «mulohazalarni to‘g‘ri baholash», demakdir. Shuningdek, «fikrlash haqida fikrlash» deb ham tavsiflanadi. Eng tarqalgan ta'riflardan biri - «nimaga ishonish va nima qilish haqida qaror qabul qilishga yo‘naltirilgan oqilona refleksiv fikrlash». Batafsilroq ta'rif - «kuzatuv, tajriba, fikrlash yoki mulokot natijasida, ishonch hosil qilish va harakat uchun maqsadli nuqta sifatida olingan yoki yuzaga keltirilgan axborotni faol va mohirona tahlil qilish, kontseptualizatsiya, qo‘llash, sintez qilish va/yoki baholash intellektual tartibga solingan jarayoni».

«Tanqidiy fikrlash» atamasining o‘zi faylasuf Jon Dьyuiga borib taqaladi. U atamadan ko‘proq «reflektiv fikrlash» sifatida foydalangan: «uni va u olib keladigan oqibatlarni qo‘llab-quvvatlaydigan asoslarda har qanday fikr yoki taxmin qilingan

bilim shaklini faol, izchil va ehtiyotkorlik bilan ko‘rib chiqish». Tanqidiy fikrlash nima ekanligi masalasini ko‘shimcha aniqlashtirish uchun Richard Pol (1995) tanqidiy fikrlashni kuchli va kuchsiz turlarga ajratishni taklif qilgan. U kuchsiz ma'nodagi tanqidiy fikrlashni yuqori malakali, lekin o‘z manfaatlarini bilan mashg‘ul bo‘lgan va o‘z harakatlarining axloqiy oqibatlarini haqida jiddiy o‘ylanmaydigan soxta intellektualning xudbinlik motivatsiyasiga ega fikrlashi sifatida ta'riflaydi. Bunday fikrlash sohibi ko‘pincha yuqori bilimli bo‘ladi, lekin o‘z bilimlaridan adolatsiz va xudbin maqsadlarga erishish uchun qo‘llaydi. Boshqa tomondan, kuchli ma'noda tanqidiy fikrlash – egotsentrik yoki sotsiotsentrik yondashuvsiz ob'ektiv o‘rganish maqsadida muammolar mantiqiga kirib boradigan shaxs fikrlashi.

Hozirgi davrda jamiyatni keskin rivojlanishi natijasida ta'lim sohasida yangilanishlarga zamon talab etmoqda. Shu asosda atrofdagi dunyoni mustaqil o‘rganish asosida muvozanatli qarorlar topishga qodir bo‘lgan tanqidiy, nostandart fikrlaydigan yoshlarni shakllantirish muxim vazifalardan biri hisoblanadi. Bilimlar hajmining muttasil oshib borishi, mavjud ma'lumotlarning tez eskirishi, tobora o‘tib borayotgan axborot oqimida harakat qilish zarurligi bizni yangi bilimlar manbasini bevosita o‘quv jarayonlari tizimidan izlashga majbur qiladi. Maktab bitiruvchisi mustaqil fikr yuritishi, real sharoitda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni ko‘ra bilishi va ularni oqilona yengish yo‘llarini izlashi, olgan bilimlarini qayerda va qanday qo‘llash mumkinligini aniq anglab yetishi kerak.

Yigirma birinchi asr ta'lim mazmunini sifat jihatidan o‘zgartirishni talab qiladi, bu insonning qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Maktab va har bir o‘qituvchining vazifasi bolaning shaxsini iloji boricha o‘zini o‘zi anglashi, o‘z qobiliyatlarini, shu jumladan intellektual qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradigan sharoitlarni yaratishdir.

Tanqidiy fikrlash texnologiyasidan foydalanish ushbu muammolarni hal qilishda va maktab o‘quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishni maksimal darajada rag‘batlantiradigan sharoitlarni yaratishda yordam beradi. Tanqidiy fikrlash - inson "tanqidiy fikrlash" tushunchasi kamchiliklarni izlash bilan bog‘liq. Biz: "U o‘ta tanqidiy fikr yuritadi", deganimizda, bu odamning haddan tashqari ishonchsizligi

bilan biron bir narsani olishni istamasligini anglatadi. Shunga qaramay, ta'lim an'analari ushbu atama ko‘pincha o‘qituvchi tomonidan emas, balki (bu tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ta'lim texnologiyasi uchun juda muhimdir) o‘quv jarayonining yuqori darajadagi mazmuni bilan bog‘liq. Talabalarning ma'lum bir sohada egallagan bilimlari kuchliligi haqida tashvishlanishga arziydi, chunki bu bilimlar har yili o‘zgarib boradi va ba'zan o‘quvchi va talabalar o‘zlashtira olmaguncha eskiradi. Iqtisodiyotga, fanga va madaniyatga mustaqil ravishda axborot bilan ishlashni o‘rgana oladigan, turli sohalardagi bilim va ko‘nikmalarini mustaqil ravishda oshiradigan, kerak bo‘lsa, yangi bilimlarni o‘zlashtira oladigan yoshlarning kelishi juda muhimdir, ularning butun ongli hayoti bilan bog‘liq bo‘ladi.

Buning uchun qanday sharoitlar zarur? - avvalo, har bir talabani bilimini passiv o‘zlashtirish jarayoniga emas, balki faol bilim jarayoniga jalb qilish imkoniyati, balki har bir talabaning faol bo‘lish faoliyati, uning ushbu bilimlarni amalda qo‘llashi va qayerda ekanligini aniq anglash, ushbu bilimlarni qachon va qanday maqsadlarda qo‘llash mumkinligi. Bu ma'lum bir muloqot qobiliyatlarini namoyish etgan holda, birgalikda ishlash imkoniyati - ma'lum bir muammo bo‘yicha o‘zlarining mustaqil, ammo asosli fikrlarini shakllantirish uchun kerakli ma'lumotlarga erkin kirish qobiliyatidir.

Tanqidiy fikrlash insonni intellektual faoliyatining turlaridan biri bo‘lib, uni yuqori darajadagi idrok etish, anglash, uni o‘rab turgan axborot maydoniga yondoshishning ob‘ektivligi bilan tavsiflanadi. Ushbu texnologiyaning kontseptual yondashuvlarining xususiyatlari quyidagilardan iborat:

-ta'limning maqsadi bilim miqdori yoki ma'lumot miqdori emas, balki talaba ushbu ma'lumotni qanday boshqarish imkoniyatiga ega: qidirish, eng yaxshi tarzda moslashtirish, unda ma'noni topish, uni hayotda qo‘llash; "tayyor" bilimlarni o‘zlashtirish emas, balki o‘quv jarayonida tug‘iladigan shaxsiy bilimlarni qo‘llash;

- o‘qitishning kommunikativ-faollik prinsipi, mashg‘ulotlarning dialog rejimini, muammolarni hal qilish yo‘llarini birgalikda izlashni, shuningdek o‘qituvchi va tinglovchilar o‘rtasidagi "sheriklik" munosabatlarini ta'minlaydi;

- idrok etilayotgan ob'ektning ijobiy va salbiy tomonlarini ob'ektiv baholash.

Talaba o‘zining tanqidiy fikrlashidan foydalanishi uchun u bir qator fazilatlarini rivojlantirish muhimdir, ular orasidan D.Xalpern quyidagilarni ajratadi: Rejalashtirishga tayyorgarlik, moslashuvchanlik, qat’iyatlilik, xatolaringizni tuzatishga tayyorlik, murosali yechimlarni izlash va boshqalar.

Tanqidiy fikrlash texnologiyasi o‘qituvchiga nimani beradi degan savolga quyidagi javoblarni keltirishimiz mumkin. Bu eng avvalo – sinf yoki auditoriyada ochiqlik va mas’uliyatli hamkorlik muhitini yaratadi. O‘quv jarayonida tanqidiy fikrlash va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga hissa qo‘shadigan o‘quv modeli va samarali usullar tizimidan foydalanish qobiliyatini shakllantiradi va o‘z faoliyatini malakali tahlil qilishni biladigan amaliyotchilarga aylanishiga sabab bo‘ladi.

Xullas, tanqidiy fikrlash texnologiyasining shakllanishida o‘quvchi va talabalar klaster metodi orqali mavjud umumiy ma’lumotlarni topish, grafik tuzilmalarini shakllantirish, fikr almashishi, uzviylik kabi ma’lumotlarga ega bo‘ladilar. Tanqidiy fikrlaydigan odamlar haqiqiy haëtiy muammolarni yaxshiroq hal qila olishadi. Ushbu ko‘nikmalar, shuningdek, ko‘pchiligimiz uchun kutilaëtgan tanqidiy fikrlash uzoq yillar davomida foydali bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Grevtsova I. Sistemno-deyatelnostnyy podxod v texnologii shkol’nogo obucheniya // Shkol’niye texnologii, № 6, 2003.
2. Kudryavtseva N.G. Sistemno – deyatel’nostniy podxod kak mexanizm realizatsii FGOS novogo pokoleniya // Spravochnik zamestitelya direktora, №4,2011.
3. Xutorskoy A.V. Klyucheviye kompetentsii kak komponent lichnostno-oriyentirovannoy paradigmy obrazovaniya. Uchenik v obnovlyayuyesya shkole. // Sbornik nauchnykh trudov. - M.: IOSO RAO, 2002.